

Influence of SARS-CoV-2 in the use of active methodologies in Physical Education

Influencia del SARS-CoV-2 en la utilización de metodologías activas en Educación Física

García García, María Dolores

Resumen

Introducción: La actual crisis debido al COVID-19 está afectando a la Educación, y sobretodo a la Educación física ya que encontramos mayor inactividad física y sedentarismo en la población. Numerosos estudios han encontrado una beneficiosa relación entre la actividad física y los efectos psicológicos por el COVID-19.

Objetivos: Analizar la influencia del COVID-19 en metodologías activas centradas en el alumno/a en las clases de Educación Física. **Métodos:** 3 docentes del área dicha, con edades comprendidas entre 39 y 48 años participaron en el presente estudio. Los sujetos fueron entrevistados a través de una batería de preguntas validadas por tres doctores del ámbito. Un estudio descriptivo de campo que fue diseñado para correlacionar la influencia del COVID-19 en la Educación Primaria, profundizando en sobre el uso de metodologías activas en el área de Educación Física. **Resultados y discusión:** El análisis de los resultados obtenidos a través la entrevista a tres docentes del área de Educación Física nos informan que el COVID-19 ha tenido una gran influencia en la Educación y más en profundidad con la Educación Física, teniendo que dejar de utilizar ciertas metodologías de enseñanza. **Conclusiones:** Sin lugar ha duda los hallazgos de nuestro estudio y las extrapolaciones sobre la influencia del COVID-19 y estudios previos nos permiten concluir que esta pandemia está afectando al ámbito educativo y sobretodo, a nuestra área, la Educación Física.

Palabras clave: Educación, COVID-19, Educación Física, actividad física.

Abstract

Introduction: The current crisis due to COVID-19 is affecting Education, and especially Physical Education since we find greater physical inactivity and sedentary lifestyle in the population. Numerous studies have found a beneficial relationship between physical activity and the psychological effects of COVID-19. **Aim:** Analyze the influence of COVID-19 on active student-centered methodologies in Physical Education classes. **Methods:** 3 teachers from the aforementioned area, aged between 39 and 48 years, participated in the present study. The subjects were interviewed through a battery of questions validated by three doctors in the field. A descriptive study that was designed to correlate the influence of COOVID-19 on Education. **Results & discussion** The analysis of the results obtained through the interview with three teachers in the area of Physical Education inform us that COVID-19 has had a great influence on Education and more in depth with Physical Education, having to stop using certain methodologies of teaching. **Conclusions:** Without a doubt, the findings of our study and the extrapolations on the influence of COVID-19 and previous studies allow us to conclude that this pandemic is affecting the educational field and above all, our area, Physical Education.

Keywords: Education, COVID-19, Physical Education, physical activity.

Tip: Other

- **Section:** Physical education

Author's number for correspondence: 1 - Sent: /04/2022; Accepted: /05/2022

Physical Education, Camilo José Cela, Spain – María Dolores García García – lola_2397@otulook.com -, *ORCID*
<https://orcid.org/0000-0002-5824-8418>

ESHPA

Education, Sport, Health
and Physical Activity
ISSN 2603-6789**(P) Influência do SARS-CoV-2 no uso de metodologias ativas em Educação Física****Resumo**

Introdução: A crise atual decorrente do COVID-19 está afetando a Educação, e principalmente a Educação Física, visto que encontramos maior sedentarismo na população. Numerosos estudos encontraram uma relação benéfica entre a actividade e os efeitos psicológicos do COVID-19. O **Objetivos:** Analisar a influência do COVID-19 nas metodologias ativas centradas no aluno nas aulas de Educação Física. **Métodos:** Participaram do presente estudo 3 docentes da área citada, com idades entre 39 e 48 anos. Os sujeitos foram entrevistados por meio de uma bateria de perguntas validadas por três médicos da área. Estudo descritivo de campo que teve como objetivo correlacionar a influencia do COVID-19 no Ensino Fundamental, aprofundando-se no uso de metodologias ativas na área da Educação Física. **Resultados e discussão:** A análise dos resultados obtidos através da entrevista com três professores da área da Educação Física informa-nos que o COVID-19 teve uma grande influência na Educação e mais aprofundadamente na Educação Física, tende que deixar de utilizar determinadas metodologias de ensino. **Conclusões:** Sem dúvida, os achados do nosso estudo e as extrapolações sobre a influência do COVID-19 e estudos anteriores permitem-nos concluir que esta pandemia está afetando o campo educacional e, sobretudo, a nossa área, a Educação Física.

Palavras-chave: Educação, COVID-19, Educação Física, atividade física.

Reference:

García García, M. D. (2022). Influence of SARS-CoV-2 in the use of active methodologies in Physical Education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 6(2), 101-118. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7278135>

I. Introduction / Introducción

Son diversas las maneras en las que el COVID-19 ha puesto a la sociedad frente a un espejo. Una de ellas, ha sido la educación puesto que desde que se declaró el estado de alarma en España, todos los centros de educación fueron cerrados y los docentes y discentes pasaron a trabajar de forma telemática sin precedentes y nunca antes visto.

Según Doucet et al., (2020), centros escolares y profesorado necesitarían colaboración de varios socios para enseñar a nuestro alumnado a paliar los problemas que podrían aparecer de inclusión e igualdad durante esta pandemia.

El derecho a la Educación debe ser tanto individual como social. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, 1999) afirma que la educación es todos los derechos al mismo tiempo y que también, de diversas formas, es un derecho civil y político, ya que es el centro de la realización plena y eficaz del resto de derechos. En este sentido, el derecho a la educación es el resumen de la indivisibilidad de todos los derechos humanos.

En este sentido y como el artículo 27 de la Constitución Española de 1978 establece, deben existir acuerdos internacionales de la educación permanente y de universalidad. De acuerdo con lo segundo, la educación debe ser un derecho al alcance de todas las personas del mundo; en conformidad con lo primero, dicha educación debe desarrollarse a lo largo de la vida de la persona.

En todo el mundo, esta crisis ha dado origen a tres campos de acción: el despliegue de modalidades a distancia de enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de una amplia variedad de plataformas o formatos; la movilización de personal y de las comunidades educativas para apoyar la situación; y la atención al bienestar y salud de nuestros discentes.

Los centros educativos van mucho más allá de la simple adquisición de conocimientos, tareas y exámenes sino que también da lugar a la protección para la infancia, la compensación de desigualdades sociales y carencias familiares, la conciliación familiar-laboral y de relación, el enriquecimiento cultural, entre otras muchas. Y todo esto, debido el cierre como ha ocurrido de la escuela, también se ha perdido (UNICEF, 2020).

Por suerte, esta crisis del COVID-19 se ha dado durante el crecimiento de la digitalización en la mayoría de ámbitos con un importante incremento de tiempo que los niños, niñas, adolescentes y adultos dedicamos a las pantallas. Pero, este cierre de las escuelas ha convertido al entorno digital en el centro de la educación, socialización, entretenimiento, entre otros. Según datos de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) sobre los efectos del confinamiento realizado en el País Vasco, ¼ de menores con edades comprendidas entre los 3 y 12 han pasado 6 o más horas frente a las pantallas (Figura 1).

Figura 1

Gráfico efectos del confinamiento. Tiempo de los menores frente a la pantalla.

Nota. Fuente de elaboración propia.

Este mismo estudio, analiza la disponibilidad de herramientas digitales y conexión a Internet. Un 89% de adolescentes pertenecientes a países de la OCDE tiene acceso a un equipo informático y a Internet, pero esta cifra desciende a un 78% para aquellos hogares que tienen un nivel socioeconómico más bajo sin tener en cuenta que en muchos de estos hogares los dispositivos tecnológicos tienen un uso compartido por varios miembros de la familia (Figura 2).

Figura 2

Gráfico de acceso a internet con respecto al nivel socioeconómico.

Nota. Fuente

de elaboración propia.

Pero este acceso a la tecnología no nos va a garantizar el aprendizaje de nuestros discentes ya que se necesitan otros muchos recursos y competencias tanto en el ámbito familiar como en el sistema educativo.

Como predijeron Giannini y Ablrectsen (2020), la extensión del tiempo de confinamiento del alumnado en sus casas ha tenido un impacto en el Derecho a una educación igual e incluyente para todos, porque la reducción del tiempo de escolarización influye en el rendimiento escolar y en la misma deserción del alumnado.

Son varias las cuestiones que surgen en el debate educativo actualmente tanto por la Administración como por las comunidades educativas (familias, profesorado, alumnado y sociedad). En la discusión de estas cuestiones no faltan como es obvio los elementos principales de inclusión, calidad e igualdad para garantizar estas oportunidades de aprendizaje para todos (UNESCO, 2015a).

Quizá esta crisis que ha llevado a momentos de incertidumbre ayude a ampliar los conceptos de educación y enseñanza-aprendizaje así como para mejorar el acceso a la educación inclusiva y equitativa. Pero como bien dice Hargreaves (2020), lo importante es que mantengamos a nuestro alumnado enganchados a la idea de aprender.

Por otro lado, esta crisis dio lugar al incremento de la práctica del deporte y actividad física a todos los niveles y se convirtió en una medicina para el estrés que la población tenía. Muchos estudios apuntan que la promoción de estilos de vida saludable durante esta pandemia, han ido enfocados a mejorar nuestro entorno y la sociedad en la que vivimos pero por otra parte también a optimizar las capacidades de los seres humanos para poder tener una mejor calidad de vida (Romero et al., 2020).

Basándonos en información de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), la población más vulnerable fueron los adultos mayores y las personas que presentan alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión y obesidad, denominadas enfermedades no transmisibles, que en el mundo afectan al 71% de los habitantes.

Como hemos podido comprobar, el desarrollo tecnológico no es igual en todos los hogares por eso se ha hecho urgente tomar medidas alternativas que ayuden a perfeccionar la didáctica de la Educación Física. Por tanto, tan importante ha sido establecer un proyecto de actividades para la Educación Física durante el confinamiento y de forma virtual como mantener esas actividades cuando la cuarentena se ha retirado y hemos vuelto a la “normalidad”.

Como dice Tascón (2020) muchas horas se han invertido y compartido por toda la familia del deporte para aportar soluciones para cuando llegara el momento de la desescalada. Tascón (2020) afirma que esa vuelta tendría que ser con nuevos ritmos y nuevas costumbres tanto para el alumnado como para los docentes. También señala que debemos dejar aparcada nuestra antigua vida y aprender a vivir en esta nueva etapa que nos ha tocado sobrellevar. Además, confirma que cuanto antes asumamos esto, más soluciones con creatividad, innovación y avance tendrá el deporte en todas sus manifestaciones.

Definitivamente y como el COLEF (2020) sostiene, la Educación Física es esencial para que el alumnado logro un desarrollo integral. Por esta razón, debemos garantizar que la Educación Física se imparta de forma responsable y segura, asegurando de esta forma que se adquieran las competencias básicas y nuestros discentes consigan las habilidades y posibilidades de la salud y el bienestar que son tanto importantes en estos tiempos COVID-19.

II. Aims / Objetivos:

El objetivo del presente estudio fue analizar la influencia del COVID-19 en metodologías activas centradas en el alumno/a en las clases de Educación Física.

II.I. Objetivos específicos.

- Examinar si estos profesores realmente utilizan modelos activos donde el alumno/a sea el centro y, si lo hacen, cómo los interpretan y los llevan a cabo.
- Descubrir la influencia del COVID-19 sobre la utilización de este tipo de modelos en las sesiones de Educación Física.

III. Methods / Material y método.

III.I Participantes.

Los participantes en este estudio fueron 3 maestros con bastante años de experiencia en cuanto a empleo, seleccionados intencionalmente porque se pensó que probablemente intentarían enseñar con metodologías activas. Tres (dos hombres y una mujer), de los maestros son españoles y enseñaban en el Colegio Enrique Tierno situado en Lobosillo (Murcia). Todos estos participantes se habían graduado en Educación Primaria con mención en

Educación Física pero dentro de universidades no habían recibido instrucción en estos tipos de metodologías. Los maestros tenían entre 39 y 48 años.

Antes del inicio del estudio, se solicitó permiso al director del Centro para aplicar el procedimiento del presente estudio.

Tabla 1

Criterios de inclusión y exclusión del estudio

Los participantes de entrevista fueron verbalmente informados de la metodología a utilizar, así como de los propósitos del estudio; un consentimiento informado fue verbalmente dado por cada uno de ellos antes del inicio del procedimiento de investigación. Una semana previa al procedimiento exploratorio, fue entregada una hoja informativa a cada participante, con la explicación del procedimiento del estudio y su finalidad, por si hubiera quedado alguna duda después de la explicación verbal.

III.I. Recogida y análisis de datos.

Los tres docentes fueron entrevistados formalmente por la autora del presente trabajo. Las entrevistas duraron aproximadamente 20 minutos y fueron grabadas y transcritas para su análisis. El guión y el protocolo de la entrevista (ver anexo A) fueron semiestructurados (Patton, 1990), en el sentido de que requería que a todos los maestros se les hiciera el mismo conjunto de preguntas primarias, pero permitía a los autores hacer un seguimiento con múltiples indicaciones una vez que los maestros habían proporcionaron sus respuestas iniciales.

La fase inicial de análisis implicó examinar los datos recopilados de cada maestro. Durante este proceso, se identificaron datos que indicaron cómo los maestros interpretaron y se entregaron a las metodologías centradas en el alumno, así como datos que sugirieron de por qué los maestros interpretaron y creyeron cómo estas metodologías se podrían complementar en tiempos COVID-19. Luego, los datos se codificaron y categorizaron mediante la inducción analítica y la comparación constante (Goetz y LeCompte, 1984). Los códigos y categorías se basaron principalmente en este tipo de metodologías en tiempos COVID-19.

IV. Results / Resultados.

IV.I. Formación del profesorado.

Dos de los tres docentes (maestro 1 y maestro 2) que fueron entrevistados comentan que no recibieron formación durante su carrera de grado en Educación Primaria con mención en Educación Física sobre las metodologías de enseñanza centradas en el alumno (Figura 3). Sin embargo, posteriormente, una vez finalizada su carrera, dos de ellos (maestro 1 y maestro 2) sí recibieron formación sobre este tipo de metodologías (Figura 4). El maestro 1 recibió información de estas metodologías en la realización de un máster y el maestro 2 recibió la formación o información gracias al maestro 1.

Figura 3

Gráfico de la información obtenido durante el grado sobre las metodologías activas.

Nota. Fuente de elaboración propia.

Figura 4

Gráfico de la información obtenido posterior al grado sobre las metodologías activas.

Nota. Fuente de elaboración propia.

Maestro 2 comenta:

“El aprendizaje cooperativo si podría haberlo llevado a cabo sin formación previa ya que depende más de la coordinación entre los docentes de las dos clases pero en el modelo de educación deportiva es muy complicado llevarlo a cabo sin una formación previa ya que tiene muchos cabos que atar”.

Sin embargo, en contra de lo que el maestro 2 afirma, la maestra 3 piensa que no es necesaria una formación previa para la utilización de estas metodologías. La maestra 3 que afirma que no ha tenido una formación muy profunda pero que durante la carrera si recibió información, cree que para una persona que no haya estudiado este grado, si que puede ser muy difícil llevar a cabo estas metodologías.

Por último, el maestro 1 se formó sobre las metodologías activas centradas en el alumno en un master posterior a su grado. Desde entonces, que fue cuando conoció las conoció, siempre las ha utilizado. El maestro 1 comenta:

“Al principio con mayor dificultad pero leí y me informe y cada vez fue mejor”.

Además el maestro 1 también afirma:

“Hace falta lectura previa, formación previa y una tutorización para llevar a cabo estas metodologías. Si lees y lo pones en práctica es muy complicado. Si solamente te formas sin haber leído será muy difícil entender cómo funcionan. Además la formación debe ser lo suficientemente amplia que abarque tanto los deportes individuales y los deportes colectivos. Y por último, alguien que te guíe en tus primeras experiencias es fundamental”.

También añade:

“Llevar a cabo estas metodologías sin una formación previa es imposible ya que requiere de mucha preparación con antelación antes de su utilización”.

Tabla 2

Resumen de los resultados sobre la formación del profesorado

	Formación durante el grado	Formación posterior al grado
MAESTRO 1	NO	SI
MAESTRO 2	NO	SI
MAESTRA 3	SI	NO

IV.II. Experiencia en la aplicación de metodologías centradas en el alumno

Los tres docentes habían utilizado estas metodologías en sus sesiones de EF en el pasado. El maestro 2 piensa que son metodologías que dinamizan mucho las clases de EF que salen de lo tradicional y es muy beneficioso tanto para los docentes como los alumnos. La maestra 3 piensa que es necesaria la utilización de metodologías centradas en el alumno porque ayuda a que el alumno/a sea autónomo y se desarrolle por sí mismo. También el maestro 1 afirma que desde que conoció estas metodologías siempre han estado presentes en sus sesiones. Además comenta:

“Cuando comencé, lo tomé un poco reticente porque siempre se piensa que los niños están deseando que llegue la hora de EF y que están contentos pero con estas metodologías aun pueden estar mas contentos. Además, también estaba un poco reticente porque exige mucha preparación previa y no sabes si eso va a funcionar o no. Al principio se tiene caos pero te tienes que acostumbrar a ese caos para que luego se recojan los frutos y ver que son procesos normales al darle esa autonomía a los niños”.

Los tres docentes las han utilizado en casi todos los contenidos pero sobretodo nombran: expresión corporal, juegos populares, actividades en la naturaleza, deportes alternativos, etc.

En el actual centro hasta el año pasado por la aparición del COVID-19, los tres docentes habían estado llevando a cabo sobretodo el modelo de educación deportiva y consideran que este modelo tiene un grado de existo bastante alto tanto para los docentes como para los alumnos/as. A nivel docente, el maestro 2 comenta que ocurren cosas que jamás pensarías y el maestro 1 afirma:

“Te da sentido a lo que estas haciendo, lo sientes más fuertemente. Te facilita el día a día cuando los alumnos cogen autonomía y te gusta lo que ves, que no dependa el 100% del docente ya que esto produce mucha fatiga”.

La maestra 3 también comenta:

“Es muy positivo. A los niños les gusta mucho y tienen una mayor implicación. Pienso que es mucho mejor que los modelos tradicionales”.

A nivel de alumnado, los tres docentes comentan que éstos mejoran sus relaciones sociales, son más competentes, mejoran su autonomía, tienen sus propias responsabilidades, controlan mejor su inteligencia emocional y son participes de las decisiones del juego.

Tabla 3

Resumen de los resultados de la experiencia aplicando las metodologías activas

	Utilización de las metodologías activas	Contenidos dónde se han utilizado
MAESTRO 1	SI	Expresión corporal, juegos populares, actividades en la naturaleza, deportes alternativos, etc.
MAESTRO 2	SI	
MAESTRA 3	SI	

IV.III. EF en tiempos de COVID.

Los tres docentes están de acuerdo en que el COVID-19 está afectando y bastante a la educación y sobretodo a nuestra área que es la Educación Física (Figura 5). La maestra 3 afirma:

“Es la antítesis de la educación física porque no puede existir contacto, no pueden estar en grupo, no pueden compartir los materiales. Todo lo que veníamos haciendo ahora les tenemos que decir a los niños que no. En la Educación Física se ha perdido todo porque son las bases de esta área”.

El maestro 1 también comenta lo mismo que la maestra 3 y, además el maestro 2 se centra en las relaciones sociales; alumno/a-alumno/a, alumno/a-maestro/a y maestro/a-maestro/a.

Los tres coinciden en que no tenemos los suficientes recursos para una educación no presencial (Figura 5), el maestro 1 dice:

“Somos los adultos y a veces nos fallan las conexiones. Además, una Educación Física telemática es muy compleja porque muchas cosas no podrían trabajarla de forma práctica. A nivel procedimental no podría hacerse, conceptual no tiene por qué afectar una educación no presencial”.

Además el maestro 2 también afirma:

“El contacto entre niños y la afección social se vería muy mermada”.

Los tres docentes coinciden en que sus sesiones de Educación Física se están viendo afectadas puesto que tienen que basarse en juegos individuales, estáticos y esto se hace muy repetitivo (Figura 5). La motivación de los discentes es más baja y echan de menos lo que venían acostumbrados a hacer.

El maestro 2 defiende:

“Las sesiones de Educación Física no se pueden llevar con carácter normal, no se pueden hacer equipos, no pueden compartir materiales y es todo lo contrario a lo que la Educación Física tiene que enseñar”.

Los tres docentes actualmente, en sus sesiones de Educación Física han vuelto a lo tradicional utilizando sobretodo el mando directo, la asignación de tareas y el modelo tradicional de 5 partes.

Además, los tres están de acuerdo en que esta crisis puede afectar a estas metodologías de enseñanza activas puesto que sería muy difícil respetar las normas sanitarias establecidas (Figura 5).

El maestro 1 comenta que podrían llevarse a cabo pero solo en determinados contenidos y con matices específicos. Además, la maestra 3 añade que:

“Ahora que sabemos más que en septiembre, algo más se podría hacer pero el problema es la distancia que se debe mantener ya que estas metodologías hablan mucho de contacto, de compartir cosas, de equipos...”.

El maestro 2 afirma:

“Lo atractivo que tienen, se perdería”.

Por último, algunos de los aspectos que remarcan los docentes para implementar este tipo de metodologías en tiempos COVID es que los alumnos/as lleven su propio material y partir de un contenido en el que el docente vea claro que podría utilizar estas metodologías.

Figura 5

Aspectos para la implementación de las metodologías activas en tiempos de pandemia.

Nota. Fuente de elaboración propia.

V. Discussion / Discusión

El principal hallazgo del presente estudio fue analizar la influencia del COVID-19 sobre la utilización de las metodologías activas de enseñanza en las sesiones de educación física.

En primer lugar, se ha observado que el COVID-19 está afectando en muchos ámbitos y uno de ellos, el educativo. Entre las medidas más destacables que pudieron afectar a la educación fue la suspensión de clases presenciales y el paso a una educación virtual, para lo cual, no estábamos preparados.

Esta situación pudo presentar facilidad de trabajo para algunos docentes, pero para otros, serias dificultades como afirman Martínez, Burbano y Burbano (2019) que consideran el uso de TIC como una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En relación a la educación física, esta pandemia ha supuesto aún una mayor afección ya que muchos contenidos, redactados en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, no pueden ser dados de manera telemática. Y, actualmente, en la educación semipresencial que se ha llevado a cabo este curso, tampoco se han podido llevar a cabo de manera adecuada muchos de ellos debido a las medidas preventivas sanitarias frente al COVID-19.

Sin embargo, algunos autores encuentran ventajas en la implantación de una educación virtual. Villafuerte, Cevallos y Vidal (2020), defienden que el internet puede ser una potente herramienta para superar las barreras de distancia y tiempo de la educación tradicional. Pero, también aseguran que debe mantenerse el proceso educativo evitando caer en la mera transmisión de información y optando por modelos que sean flexibles. Por otro lado, Gómez (2020) se pregunta cómo podemos incorporar la inteligencia emocional y por eso, considera que los docentes tenemos que reflexionar sobre el impacto que la digitalización de la educación puede tener sobre la forma de trabajar.

Además, el uso excesivo de las pantallas puede traer consigo posibles patologías como pérdida de sueño, sobrepeso, daños oftalmológicos, entre otros (Gómez, 2020). Y, como se ha podido comprobar por números estudios, la actividad física como rutina diaria ha ayudado a llevar mejor la situación a la que nos afrontamos. Por lo que, la Educación Física se ha convertido en un recurso educativo fundamental para ayudar a sobrellevar el confinamiento, favoreciendo el equilibrio emocional, el estado físico, el estado mental de nuestro alumnado adaptándonos a sus posibilidades y situación familiar, disminuyendo al máximos las brechas sociales derivadas de esta digitalización de la educación (Gómez, 2020).

Por último, esta situación a afectado a ciertas metodologías de enseñanza como son las centradas en el alumnado. Se ha tenido que volver a lo tradicional, lo cual implica la no relación entre los alumnos/as, el contacto, la participación, la creatividad... y algo a lo que nos sentíamos reticentes de volver a llevar a

cabo. Debido a la medidas preventivas sanitarias se ha tenido que dejar de utilizar por ejemplo, las metodologías activas, puesto que estas metodologías se basan en el contacto entre el alumnado, el compartir materiales, la participación del alumnado, entre otras.

VI. Conclusions / Conclusiones

Sin lugar a duda, esta emergencia sanitaria generada por el COVID-19 ha causado estragos en todo el mundo.

En el presente estudio sobre la influencia del COVID-19 nos permite concluir que esta pandemia está afectando al ámbito educativo y sobretodo, a nuestra área, la Educación Física.

Con respecto al objetivo general de este estudio, como hemos podido comprobar con las entrevistas a los docentes de Educación Física, esta pandemia esta afectando a las metodologías de enseñanza centradas en el alumno ya que este tipo de metodologías se basan en la interacción social, la manipulación de objetos, utilización de espacio comunes, trabajar en grupos, entre otras, y debido al COVID-19 estas bases no son adecuadas a la situación actual. Pero pienso que, en la medida de lo posible, debemos de intentar adaptarlas para respetar las medidas preventivas puesto que estas metodologías tienen un gran cantidad de beneficios tanto a nivel de alumnado como a nivel docente.

Sobre el primer objetivo específico, hemos comprobado que los tres docentes entrevistados utilizan las metodologías activas en este centro pues consideran que te facilitan el día a día y que tienen muchas ventajas tanto a nivel docente como de alumnado. En este centro, los tres docentes se coordinan y trabajan sobretodo el modelo de Educación Deportiva, que se basa en una pedagogía más democrática y constructivista, porque se va trabajando en pequeños grupos y con juegos reducidos, en los que cada alumno/a tiene un rol y cuyo objetivo en general es la mejora técnica y conceptual mejorando la toma de decisiones así como la responsabilidad y autonomía (Siedentop et al., 2004). Estos docentes bajan dos clases del mismo curso y trabajan este modelo conjuntamente.

Finalmente, respecto al segundo objetivo específico el cuál está directamente relacionado con el general, hemos descubierto que esta pandemia ha afectado de forma muy evidente a la Educación y sobretodo a la Educación Física y estas metodologías se han visto mermadas en las sesiones de Educación

Física ya que es la antítesis de esta área porque trata de trabajar valores como el de compartir que debido a la pandemia no se pueden llevar a cabo.

VII. Acknowledgements / Agradecimientos

VIII. References / Referencias

- Ashanin, V., Filenko, L., Pasko V., Poltorastskaya, A., y Tserkovna, O. (2017). Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(3), 1970-1976.
- Beraza, M.Á. Z., y Cerdeiriña, M. A. Z. (2010). Planificación de la docencia en la universidad: Elaboración de las guías docentes de las materias (Vol. 28). Narcea Ediciones.
- CESCR, U. (1999). General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13). E/C, 12, 10.
- Chen, P., Mao, L., Nassis, G. P., Harmer, P., Ainsworth, B. E., y Li, F. (2020). Returning Chinese school-aged children and adolescents to physical activity in the wake of COVID-19: Actions and precautions. *Journal of Sport and Health Science*.
- COLEF, C. (2020). Recomendaciones docentes para una educación física escolar segura y responsable ante la “nueva normalidad”. Minimización de riesgos de contagio de la COVID-19 en las clases de EF para el curso 2020-2021. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, (429), 81-93.
- de España, G. (1990). Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. *Madrid: BOE*, (249).
- de España, G. (2013). Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*. Disponible en: www.boe.es/diario_boe/txt.php.
- del Estado, B. O. (1978). Constitución española. *Madrid: Ministerio de la Presidencia*. Retrieved December, 10, 2006.
- Doucet, A., Netolicky, D., Timmers, K., y Tuscano, F. J. (2020). Thinking about pedagogy in an unfolding pandemic: an independent report on approaches to distance learning during COVID19 school closures. Education International.

- García, F., Corel, A. A. V y Grande, M.(2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. *Education in the Knowledge Society*, 21, 1-26.
- García, P. L. R. (2006). Educación física y salud en primaria: hacia una educación corporal significativa y autónoma (Vol. 177). Inde.
- Giannini, S., y Albrechtsen, A. (2020). Covid-19 school closures around the world will hit girls hardest.
- Goetz, J. P., y LeCompte, M. D. (1984). *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*. New York: Academic Press, 1984.
- Gómez, A. A. (2020). Covid-19: ¿Punto Sin Retorno de la Digitalización de la Educación?. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3).
- Hargreaves, A. (2020). Teachers must lead schools' response to Covid-19. TES. <https://cutt.ly/8tZVuoa>
- Martínez, J., Burbano, M., y Burbano, E. (2019). Obstáculos y perspectivas al emplear tecnologías de información para enseñar contabilidad. *Educación y humanismo*, 21(37), 104-119.
- Melnyk, Y. (2017). Monitoring of health culture formation in schoolchildren. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(S4), 2073- 2079.
- OECD (2020), COVID-19: Combatting COVID-19's effect on children. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). París.
- Organización Mundial de la Salud (2020). Directrices sobre actividad física y comportamiento sedentario. Suiza: Biblioteca de la Organización Mundial de la salud.
- Parkatti, T. (1998). Physical activity and subjective halthe among 55-89-year old Dutch people. *Journal of Aging and Health*, 10.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. SAGE Publications, inc.
- Romero, V. D., González, M. M., Patiño, M. J. P., y Alejandro, M. D. (2020). Actividad Física en casa en población sin riesgo de complicaciones graves por infección COVID19 entre los 18 y los 60 años: una declaración de consenso de AMEDCO. AMEDCO.
- Santuario, A. A. (2020). Educación superior y COVID-19: una perspectiva comparada. *Educación y pandemia: una visión académica*, 75-82.

ESHPA

Education, Sport, Health
and Physical Activity
ISSN 2603-6789

Siedentop, D., Hastie, P., y Van der Mars, H. (2019). Complete guide to sport education. *Human Kinetics*.

Tascón, M. G. (2020). Covid-19 y el "otro gran invisible" del deporte: el equipamiento deportivo. *Agēsoprt*. Recuperado de: <https://www.agesport.org/covid-19-y-el-otro-gran-invisible-del-deporte-el-equipamiento-deportivo>.

UNESCO. (2015a). Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo. La educación para todos, 2000-2015: Logros y desafíos. UNESCO.

United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef, 2020). COVID-19: IFRC, UNICEF and WHO issue guidance to protect children and support safe school operations.

Villafuerte, J., Cevallos, Y. P., y Vidal, J. O. B. (2020). Rol de los docentes ante la crisis del Covid-19, una mirada desde el enfoque humano. *REFCalE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*. ISSN 1390-9010, 8(1), 134-150.